

Strategische misfit

Tom Groot

In het algemeen kan men stellen dat arbeidsverdeling helpt bij het verhogen van kwaliteit en efficiëntie van productie. Concentratie op een beperkt takenpakket geeft uitvoerders mogelijkheden tot het vinden van de juiste productiemethode waarbij snelheid, middelengebruik en kwaliteit voortdurend kunnen worden verbeterd. Arbeidsverdeling wordt niet alleen in de industrie of dienstverlening toegepast, maar evenzeer in de wetenschap. Zo kennen we specialisten die zich met strategie bezighouden, met organisatiestructurering, met HRM en met control. Allen zitten op verschillende, deels overlappende terreinen. Zo nu en dan vinden grensoverschrijdingen plaats, maar deze zijn meer uitzondering dan regel. Over de precieze afbakening tussen deelgebieden zijn nooit expliciete afspraken gemaakt: ze ontstaan min of meer spontaan en de grenzen die zo zichtbaar worden kunnen in de loop van de tijd ook verschuiven. Thema's die historisch gezien door organisatiepsychologen worden behandeld, komen bijvoorbeeld steeds meer in het zicht van HRM-specialisten. Sommige van deze verschuivingen vinden abrupt plaats, bij het ontstaan van nieuwe thema's, zoals bijvoorbeeld bij corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Specialistendieners zich aan en ontginnen een nieuw probleemveld. Andere verschuivingen doen zich geleidelijk voor, zoals de diffusie van OR-technieken in verschillende managementdisciplines. Soms doen verschuivingen zich niet voor, terwijl het wellicht toch van

Prof. Dr. T.L.C.M. Groot is hoogleraar Management Accounting aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

belang is dat ze plaatsvinden. Over deze laatste soort wil ik het graag hebben.

Het gaat mij hier om de ongemakkelijke verkaveling van de vakgebieden die zich bezighouden met strategievorming en strategie-implementatie. Het eerste is van oudsher het terrein van de organisatiewetenschappers, het tweede van de management accountants. Strategie-implementatie is bij deze groep beter bekend onder de term 'management control', in het Nederlands: beheersing. Management control bestudeert de wijze waarop reeds gekozen strategieën ten uitvoer kunnen worden gebracht. Daarbij veronderstelt zij derhalve de gekozen strategie als een gegeven. In de taakverdeling binnen de wetenschap is dat nog geen al te groot probleem – in de praktijk binnen organisaties echter wel. Strategie ontstaat immers niet in een vacuüm: zij is in het algemeen het product van nieuwe ideeën voor toekomstige ontwikkeling en opgedane ervaringen met strategische keuzes in het verleden. De wijze waarop deze ervaring wordt opgedaan is uiteraard sterk afhankelijk van de wijze waarop deze is geïmplementeerd en de manier waarop de resultaten daarvan worden gemeten en beoordeeld. Kortom: het is mede afhankelijk van de wijze waarop de management control-functie is ingericht. Terugkoppeling van resultaten van strategie-implementatie is van groot belang bij de keuze van nieuwe strategieën. Een dergelijke terugkoppeling komt echter in de wetenschap weinig voor en dat breekt ons in toenemende mate op.

Lange tijd is er een noodverband aangelegd in de vorm van een nieuwe term: 'strategic control'. Hiermee doelt men op managementactiviteiten die zich richten op twee vragen: 'is de gekozen strategie nog steeds valide?' en indien dit niet meer (geheel) het geval is 'hoe zou deze moeten worden aangepast?' Strategische beheersing is bedoeld om een verband te maken tussen strategievorming en management control. In de praktijk echter blijft de inhoud van deze term leeg. Weinig empirische onderzoekers hebben zich toegelegd op de vraag hoe het beoordelingsproces van strategie nu precies verloopt en welke aanpassingen vervolgens worden

aangebracht. Eén van de oorzaken van achterblijvend onderzoek is de traditionele arbeidsverdeling in de wetenschap. Accountingonderzoekers leggen zich niet toe op het verder exploreren van strategievorming. Velen maken in plaats daarvan vaak gebruik van generieke strategietypen die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw gangbaar waren. De meest gebruikte zijn de generieke strategietypen van Porter, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 'low cost' productie versus 'differentiatie' (al of niet in verschillende marktsegmenten). Een lagekostenstrategie impliceert het produceren van een standaardproduct in een routinematig productieproces waarbij voortdurend de kosten worden verlaagd. Een differentiatiestrategie houdt in dat steeds nieuwe producten worden voortgebracht waarbij weinig inzicht bestaat in de wijze waarop dit plaatsvindt. Andere onderzoekers maken gebruik van de Miles en Snow typologie die de nadruk legt op de mate waarin ondernemingen zich aanpassen aan veranderde marktomstandigheden. Zo maken zij onderscheid tussen 'Defenders', 'Prospectors' en 'Analyzers'. Defenders leggen weinig nadruk op het ontwikkelen van nieuwe producten of markten. Zij opereren in relatief stabiele markten, bieden een beperkt assortiment aan producten en proberen te excelleren op lage kosten, kwaliteit en service. Prospectors proberen juist wel nieuwe producten aan te bieden en markten te ontwikkelen: zij onderscheiden zich door voortdurende aanpassing. Analyzers vallen er tussenin: ze doen van allebei iets.

Wat aan deze generieke indelingen opvalt, is dat ze de grote variëteit aan strategische keuzen samenbrengen in slechts enkele categorieën. Dat geeft een hoop vertekening en ik geef vier voorbeelden daarvan.

- Bij een lagekostenproductie wordt tegelijkertijd verondersteld dat het om standaardproducten gaat, bij een differentiatiestrategie veronderstelt men tailor-made producten. Veel bedrijven differentiëren echter door meer standaardproducten aan het bestaande assortiment toe te voegen, denk bijvoorbeeld aan supermarkten die naast food ook steeds meer non-food producten aanbieden.
- Het ontwikkelen van producten en markten wordt in de generieke strategietypen als gelijkwaardig gezien. In de praktijk echter zien we bedrijven reeds beproefde concepten in nieuwe markten introduceren, zoals ING die hun Direct Banking product nu ook in Amerika en Azië aanbiedt. Of andersom: nieuwe producten alleen in bekende thuismarkten introduceren, zoals Endemol nieuwe TV-formules eerst op de Nederlandse kijkers uitprobeert alvorens ze elders aan te bieden.
- De breedte van het assortiment is in de generieke strategiemodellen direct gerelateerd aan de gekozen

strategie: het kan alleen maar breed zijn als de onderneming een prospectorstrategie hanteert. Ook dit zien we in de praktijk vaak anders: sommige ondernemingen zijn juist met een heel smal productenpakket uiterst vernieuwend en prospectief bezig, zoals het recent naar de beurs gebrachte bedrijf TomTom dat louter navigatiesystemen vervaardigt.

- Ten slotte gaat men in de generieke strategietypologieën ervan uit dat er een keuze moet worden gemaakt voor de ene of andere strategiecategorie: men is óf lage-kosten producent óf differentiator. Voor veel ondernemingen is dit eigenlijk niet mogelijk: veel markten zijn zó competitief dat het veronachtzamen van kostenbesparing geen optie is. Veel bedrijven zien zich dan ook genooddaakt meerdere strategieën tegelijkertijd toe te passen.

Het probleem van de generieke strategieën is duidelijk: zij maken op hun best een karikatuur van de gecompliceerde strategische keuzes die ondernemingen in de praktijk maken. Als management accountingonderzoekers zich blijven baseren op deze typologieën, zullen de resultaten van hun onderzoek voor het ontwerp van beheersingssystemen op hun best eveneens karikaturen opleveren. Hoe dan verder? Er zijn mijns inziens twee routes. De eerste vergt een nauwe samenwerking met strategiespecialisten en zou uit kunnen monden in nieuwe generieke strategietypen. Het wordt ook wel tijd de oude concepten uit de jaren zeventig en tachtig eens opnieuw aan de moderne ondernemingspraktijk te toetsen. De tweede route is volstrekt anders: deze neemt afscheid van de pretentie dat generieke strategietypen actuele strategiekeuzen adequaat beschrijven en probeert meer zicht te krijgen op strategiekeuzen die in de praktijk worden gemaakt. Deze route vergt studie van de actuele ondernemerspraktijk in specifieke functies, ondernemingen en markten. Een prachtig voorbeeld is de studie van Davila (Davila, 2000) naar strategische keuzen in productontwikkeling. Het gaat hier om een specifieke functie in een onderneming: het lijkt een beperkte studie, maar tegelijkertijd blijkt hoeveel verschillende strategische keuzes in deze beperkte functie kunnen worden gemaakt. Alle blijken bepalend te zijn voor de wijze waarop management control plaatsvindt. Het wordt tijd voor management accountingonderzoekers om de grens met strategie over te trekken en samen te werken met organisatiewetenschappers: er is voor alle betrokkenen veel winst te behalen.

Literatuur

Davila, T., (2000), An empirical study on the drivers of management control systems' design in new product development, in: *Accounting, Organizations and Society*, 25, nr. 4-5, pp. 383-409.